

**АБУЛҲАСАН МОВАРДИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИДА
ҚУРЪОНШУНОСЛИК РИВОЖИ: “АЛ-АҲКОМ АС-СУЛТОНИЙЙА
ВАЛ-ВАЛОЁТ АД-ДИНИЙЙА” АСАРИ ТАҲЛИЛИ**

1-қисм

**Ўзбекистон халқаро ислом академияси
«Исломшунослик ва ислом цивилизациясини ўрганиш**

ICESCO» кафедраси докторанти DSc

Зиёвуддин Муҳитдинович Жўраев

+998998931970;

juraev741@mail.ru

**Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети Тарих
факультети «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси доцент в.б.**

Аннотация: Мақолада Абулҳасан Мовардийнинг “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”(“Султонлик ҳукмлари ва диний бошқарувлар”) асарида Қуръони карим оятларига мурожаат асосида Шарқ мусулмон давлатчилиги асосларини қатъий қонун-қоидалар билан мустаҳкамлаганини, тартиб-интизомга солгани таҳлил қилинган.

Салтанат бошқарув таълимотларни самарали ҳал этиш учун истифода этилган Қуръони Карим оятларидан мавзулар бўйича истидлол келтириш методологияси таҳлил этилган. Бунда тадқиқотчилар муаммосини ижобий ҳал этиш мақсад қилинган, бўлиб, мазкур мақола асосида ҳаётий масалаларга Қуръони Каримдан осонгина ечим излаш усуллари тезлашади. Оқибатда

тадқиқотчида Қуръоншунослик илмларидан муаммоларни тезкор ҳал этиш салоҳияти ошишига олиб келади. Шу асосда Қуръоншунослик тарихи ва тараққиётига назар ташланади.

Калит сўзлар: Мовардий, илмий мерос, салтанат, ҳуқуқ, султон, имом, амир, вазир, қози, мазолим, ижмо, қиёс, рай, фатво, аҳли сунна вал-жамоа, Мотуридий, Қуръони карим, ҳадиси шариф. Муҳаммад, Бухорий, Дорамий, Ибн Можжа, Термизий, “Ал-Аҳком ас-султониййа вал-валоёт ад-диниййа”, “Китоб ат-тавҳид”, тавҳид, иймон, ислом, ақида, калом, таълимот, Муҳаммад (с.а.в.), пайғамбарлик, мотуридийлик, илмий мерос, билиш назарияси, усул, асос, ренессанс, ва ҳоказо.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОРАНА В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ АБУЛХАСАНА МОВАРДИ: “АЛ-АҲКОМ АС-СУЛТОНИЙЙА ВА-Л- ВАЛОЁТ АД-ДИНИЙЙА”

Часть 1

**Зиявуддин Мухитдинович Джураев,
докторант кафедры исламоведения и
изучения исламской цивилизации Международной
исламской академии Узбекистана DSc**

+998998931970;

juraev741@mail.ru

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, исторический факультет, кафедра источниковедения и архивоведения, доцент и др.

Аннотация: В статье «Аль-Ахкам ас-Султанийа ва-л-Валаят ад-Динийа» Абулхасана Маварди анализируется левый.

Анализируется методология рассуждений на темы аятов Священного Корана, используемая для эффективного обращения к доктринам администрации. Цель состоит в том, чтобы найти положительное решение проблемы исследователей, и на основе этой статьи будет ускорен поиск легких решений насущных вопросов из Корана. В результате способность исследователя быстро решать задачи из наук о Коране приводит к повышению компетентности. Исходя из этого, мы рассматриваем историю и развитие корановедения.

Ключевые слова: Маварди, научное наследие, царство, закон, султан, имам, эмир, министр, судья, мазалим, иджма, кийас, мнение, фетва, ахль ас-сунна валь-джама'а, Мотуриди, Священный Коран, хадис. Мухаммад, аль-Бухари, ад-Дарами, Ибн Маджа, ат-Тирмизи, аль-Ахкам ас-султанийа ва-л-валаят ад-динийа, Китаб ат-таухид, монотеизм, вера, ислам, вероучение, слово, учение, Мухаммад (мир ему) .а.в.), пророчество, мотуридийа, научное наследие, теория познания, метод, основа, ренессанс и так далее.

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE QURAN IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ABULKHASAN MOVARDI: "AL-AHKAM AS-SULTANIYYA WA-L-WALAYAT AD-DINIYA" THE LEFT IS ANALYZED.

PART 1

Ziyovuddin Mukhitdinovich Juraev, postgraduate student of the Department of Islamic Studies and the Study of Islamic Civilization, International Islamic Academy of Uzbekistan DSc +998998931970; juraev741@mail.ru

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Faculty of History, Department of Source and Archive Studies, Associate Professor, etc.

Annotation: In the article "Al-Ahkam as-Sultaniyya wa-l-Walayāt ad-Diniyya" by Abulhasan Mawardi, the left is analyzed.

The methodology of reasoning on the themes of the verses of the Holy Quran is analyzed, which is used to effectively address the doctrines of the administration. The goal is to find a positive solution to the researchers' problem, and on the basis of this article, the search for easy solutions to pressing issues from the Qur'an will be accelerated. As a result, the ability of the researcher to quickly solve problems from the sciences of the Qur'an leads to an increase in competence. Based on this, we consider the history and development of Koranology.

Key words: Mawardi, scientific heritage, kingdom, law, sultan, imam, emir, minister, judge, mazalim, ijma, qiyas, opinion, fatwa, ahl as-sunnah wal-jama'a, Moturidi, Holy Quran, hadith. Muhammad, al-Bukhari, ad-Darami, Ibn Maja, at-Tirmidhi, al-Ahkam as-sultaniya wa-l-walayāt ad-diniya, Kitab at-tawhid, monotheism, faith, Islam, creed, word, teaching, Muhammad (peace be upon him) .a.v.), prophecy, moturidiya, scientific heritage, theory of knowledge, method, basis, renaissance and so on.

X–XI асрлар мусулмон Шарқининг етук билимдони Абулҳасан Мовардий(964-1058 йй.) ўзининг илмий меросини яратиб тарих сахнасида ўз ўрнига эга бўлган алломалардан биридир. 1031-1055-1058 йилларда яратган асари “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”нинг манбавий асосларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Бу асарни ўрганиш муаллиф дунёқарашининг шаклланишига инсоният яратилгандан то XI асргача, аббосийлар давлат бошқаруви инқирозга юз тутгунга қадар бўлган жараёнлар қандай таъсир этгани, асар ёзишга эҳтиёж бўлганини кўрсатади.

“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарини яратиш жараёнида Мовардий мусулмон Шарқининг сиёсий, ҳуқуқий таълимотлари, давлатчилик анъаналари, уларнинг тараққиёти ва таназзули сабаблари, бу соҳадаги ислохотлар тарихан қандай кечганини жиддий ўрганган. Прагматик

аллома сифатида у Шарқ мусулмон давлатчилигига оид ўзининг янги тараққийпарвар таълимоти ва назариясини ишлаб чиқади.

“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида биринчи ўринга дунёвий салтанат бошқаруви қўйилган. Диний таълимот эса, унинг сиёсий-ҳуқуқий таянчи вазифасини бажарган. Дин ва дунё яхлитлигига эришиш режаси орқали хавфсизлик ва барқарорликни кафолатлаш принциплари олға сурилган. Буни Мовардийнинг дунёвий ва диний бағрикенгликка асосланган Шарқ мусулмон давлатчилиги таълимотига қўшган ҳиссаси деб баҳолаш мумкин. Ўша давр сиёсий ва ҳуқуқий таълимотларига муаллифнинг холис муносабати асарнинг барча мазҳаб вакиллари учун бирдек қимматли манбага айланишига хизмат қилган.[1] Кейинги даврларда эса умумжаҳон давлатчилиги таълимотига айланганини кўриш мумкин.

“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”нинг яратилишида асосий эътибор уламолар тажрибаси, илмий-амалий ютуқларига қаратилгани муҳим аҳамиятга моликдир. Бу ёндашув янги таълимотнинг яратилишига асос бўлиб хизмат қилган. Ижтиҳод [2] усулларига таяниб, қиёсий таҳлил асосида ҳукмлар ишлаб чиқиш асарнинг ўзига хос жиҳатларидан.

“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асари ислом оламидаги сиёсий тузум ва ижтимоий ҳаётни бошқаришнинг назарий-амалий асоси сифатида, давлат бошлиғи таклифига кўра ёзилган. Шунинг учун ҳам унинг мазмуни мусулмон ҳукмдорларининг раиятга муносабати, давлатни идора қилиш билан боғлиқ ҳуқуқий мажбуриятларни белгилайдиган диний ва ҳуқуқий манбалардан олинган мисоллар билан бойитилган. Ушбу маънода “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” мусулмон давлатини бошқариш бўйича ўзига хос амалий қўлланма бўлиб, сиёсий ҳуқуқ ва фикҳ фани тарққиётини ўрганишда юксак аҳамият касб этади. [3]

XI аср давлатчилиги мафкураси, унинг асосини ташкил этган шаръий бошқарувнинг назарияси сифатида тарихий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий,

сиёсий-маърифий тамойиллар мажмуасини қамраб олган. [4] Бу китоб асрлар оша мунтазам ва муттасил ўзгариб борган тарихий-сиёсий шароитларда давлат ва шариат манфаатлари уйғунлигини таъминлаш намунаси сифатида амалий қимматга эга. [4А]

Асарда Аллоҳнинг китоби, Муҳаммад (а.с.) ҳаёти ва фаолияти, ҳадислари, хулафои рошидун, умавий ва аббосий халифаларнинг тажрибалари ҳамда “аҳли сунна ва-л-жамоа” мазҳаби уламоларининг ижтиҳод усуллари натижалари билан боғлиқ тажрибаларидан унумли фойдаланилган. У анъанавий ҳуқуқ асослари, мусулмон давлатини ташкил қилиш, бошқаришдаги усул ва тамойилларига бағишланган. Унда имомат, яъни давлат бошқарувини ташкил этиш, имом, яъни давлат бошлиғини сайлаш (*ихтиёр*), валиаҳд усулида олдиндан давлат бошлиғини танлаш ва тайинлаш шартлари каби масалаларнинг ёритилишига кенг ўрин ажратилган. Унда вазирлик бошқарувининг асослари, имом (давлат бошлиғи) томонидан тайинланадиган “*тафвизий*” – ваколати чекланмаган вазир, “*танфизий*” – муайян ваколатлар доирасида фаолият юритувчи вазирнинг масъулияти, вазифалари, сиёсий, ҳуқуқий ваколатлари, мажбуриятлари, маъмурий идораларга оид турли мансабдорларнинг шахсий таркиби, марказий ва маҳаллий ҳокимлар, минтақа ноибларининг ўзаро боғлиқ тамойиллари баён этилган. Қозилик хизмати, ижтимоий, иқтисодий, молиявий муаммолар, махсус бошқарув маъмурларининг шаръий-дунёвий, сиёсий, ҳуқуқий ваколатлари, вазифа, мажбуриятлари ва бошқа масалалар мусулмон давлатчилигида қандай адо этилиши мукаммал ёритилган.

“Ал-Аҳком ас-султонийа ва-л-валоёт ад-динийа” ислом сиёсий ҳуқуқшунослик тарихидаги дастлабки фикҳий таълимотларни умумлаштирган бўлиб, асрлар давомида давлат бошқарувининг амалий низомлари тўплами ва кодекси вазифасини бажариб келган. [5] Муаммоли вазиятларда муаллиф “аҳл ал-сунна ва-л-жамоа” асосчиларига мансуб ҳуқуқий манбаларга таяниб, “афзалроқ фикр бу”, “исботлангани бу” тарзида ўз мазҳабининг фикридан кўра,

маъкул кўрилганларини афзал билиб, шахсий ижтиҳоди асосида ўз асарининг мазмун-моҳиятини кувватлантирган.

“Ал-Аҳком ас-султонийа ва-л-валоёт ад-динийа” асарида кўриб чиқилган масалалар баёнида сиёсий этикага қатъий амал қилиш билан бирга, бағрикенглик тамойилларига ҳам қатъий риоя этилган. Давлат, жамият ва шахс муносабатларини қамраб олган бошқарув ҳуқуқи масалаларида юзага келадиган муаммоларни ҳал этишда ўзидан олдин яратилган тарихий, ҳуқуқий манбаларга таянган. Улар асосида давлатчиликнинг бутунлай янгича мазмундаги ҳаётий концепциясини яратишга эришган [6].

Асарда муаммоларнинг ечимини топишга оид ҳукмларни чиқаришда Қуръони карим, ҳадиси шариф, сунна, ижмоъ, қиёс, рай каби ижтиҳод усулларига асосий манба сифатида қаралган. Далил ва исботлар етарли бўлмаган ҳолларда хулафои рошидун, умавий ва аббосий ҳамда туркий султонларнинг давлат бошқарувида эришган бой тажрибалари инобатга олинган. Ҳуқуқшуносларнинг тажрибаси ва фикрлари дастуруламал қилиб олинган ҳолда муаммо ҳал этилган.

Абулҳасан Мовардий ўз асарида қарор эгасига ақлий ечим ва илмий хулосалар беришда илмий салоҳияти ва ҳаётий тажрибаларига таяниб ҳукм чиқаришга рухсат берган. Айрим вазиятларда ҳатто истеъдод ва иқтидор эгаларининг оқилона фикрларини эътироф этган ҳолда мусулмон давлати ҳуқуқи тараққиётида янги адолатли бошқарув тизими ишлаб чиққан.

Асарда келтирилган географик жой номлари, замон ва маконга хос тушунчалар, урф-одат, тошу тарозуларнинг ўлчовлари, пул birlikлари, давлат ташкилотларига оид тарихий атамаларнинг айримлари ҳозирга қадар қўлланиб келинаётгани ҳам диққатга сазовор бўлиб, унда кўриб чиқилган муаммоларнинг нечоғлик мантиқий ҳал этилганидан далолат беради. Бунинг сабаби эса, унинг асосида ислом таълимотини ўзида мужассамлаштирган фундаментал битиклар ётганидир.

“Ал-Аҳком ас-султанийя ва-л-валоёт ад-динийя”нинг яратилишида асос бўлиб хизмат қилган манбаларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

А) Қуръони каримнинг мусулмон давлатчилиги бошқарувига оид оятларидан нақлий (диний) манба сифатида унумли фойдаланилган. Давлат ишларини ташкил этишда Қуръоннинг, асосан, Нисо, Шуро, Оли Имрон сураларининг қуйидаги машҳур оятлари қўлланиши асослаб берилган.

Оли Имрон сураси, 159-оят:

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتُمْ قَطًّا غَلِيظًا الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Аллоҳнинг раҳмати сабабли (Сиз, эй, Муҳаммад,) уларга (саҳобаларга) мулойимлик қилдингиз. Агар дағал ва тошбағир бўлганингизда, албатта, (улар) атрофингиздан тарқалиб кетган бўлур эдилар. Бас, уларни афв этинг, (гуноҳлари учун) кечирим сўранг ва улар билан кенгашиб иш қилинг!* (Бирор ишга) азму қарор қилсангиз, Аллоҳга таваккул қилинг, зеро, Аллоҳ таваккул қилувчиларни севар”. [7] Нисо сураси. 59-оят:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Эй, имон келтирганлар! Аллоҳга итоат этингиз, Пайғамбарга ва ўзларингиздан (бўлмиш) бошлиқларга итоат этингиз! Борди-ю, бирор нарсада (дин ишида) келиша олмай қолсангиз – Аллоҳга ва охират кунига ишонадиган бўлсангиз – уни Аллоҳга ва Пайғамбарига хавола қилингиз. Мана шу яхшироқ ва ечими чиройлироқ (иш)дир”. Шуро сураси. 38-оят:

وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Улар Парвардигорларига ижобат этган ва намозни баркамол адо этган зотлардир. Уларнинг ишлари ўзаро маслаҳат (билан) бўлур ва Биз уларни ризқлантирган нарсалардан(муҳтожларга) эҳсон қилурлар”.

Бундан ташқари, муаллиф Қуръони каримнинг 26 та сурасига тегишли 77 та оятдан истинбот (сиёсий фикрға оид шариат қонунлари ишлаб чиққан)лар олган ва улардан фойдаланган ҳолда тегишли сиёсий ва ҳуқуқий муаммоларни асосли ҳал этган, адолатли ҳукмлар чиқаришга эришган. Мазкур оятлар воситасида “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”асарида боблар ва ҳуқуқ тармоқлари тартибга солиниб, ояти карималар илк бора кодификация қилинган.

“Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида мусулмон салтанатини ташкил қилиш, жамиятни бошқариш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган Қуръони карим сураларининг ҳар биридан 1-11оятдан фойдаланган ҳолда умумий ҳисобда 77 ўринда уларга таянган. Жумладан, Қуръоннинг 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 28, 38, 47, 48, 49, 56, 59, 60, 71, 75, 112 [8] тартиб рақамидаги сураларига таянган ҳолда тизимли таҳлилни амалга ошириб, улар асосида мусулмон давлат бошқаруви қоидаларини ишлаб чиққан.

Маълумки, Қуръони карим суралари Макка ва Мадина шаҳрида нозил бўлган. Маккада нозил бўлган Анъом, Юнус, Ҳуд, Юсуф, Иброҳим, Наҳл, Тоҳа, Анбиё, Муминун, Қасос, Сод, Воқеъа, Нух, Қиёмат [9] каби суралардаги эътиқодий асослар калом илми негизларини ташкил этади. Мовардий Мадинада нозил бўлган Бақара, Оли Имрон, Нисо, Анфол, Тавба, Ҳаж, Муҳаммад (с.а.в.), Фатҳ, Ҳужурот, Ҳашр, Мумтаҳана, Соф [10] суралардаги илоҳий, султоний, ҳуқуқий асосларни мусулмон салтанатининг муҳим манбаси сифатида эътироф этган ва янгилик тарзида амалиётга татбиқ этишга эришган, илмий истифодага киритган алломадир [11].

Б) Рошидун, умавий ва аббосий халифалар тажрибалари: “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа” асарида ифода этилган мусулмон Шарқи давлат бошқарувига оид ақлий ва урф-одатларга оид манбалар:

1.VII–XI асрларда давлат бошқарувида раҳбар лавозимида фаолият кўрсатган шахслар, хусусан, хулафои рошидун [12] (тўғри йўлда юрувчи халифалар) Абу Бакр [13], Умар [14], Усмон [15] ва Али [16] (р.а.)ларнинг бошқарув тажрибаларидан ибратлар.

2.Умавий ва Аббосийларнинг [17] давлат ва жамиятдаги зиддиятларни бартараф этишининг назарий асослари.

“Аҳли сунна ва ал-жамоъа”нинг тўрт илоҳиётчиси ва мазҳаб асосчилари ижтиҳодлари ҳам асар манбаларининг муҳим туркумини ташкил этади. Жумладан, Мовардий ҳанафийлик мазҳаби асосчиси, имоми Аъзам Абу Ҳанифа (77 – 145/669 – 767 йй.)нинг “Ал-фикҳу-л-акбар” [18] асарида баён этилган, ҳаётга татбиқ қилинган истиҳсон ва қиёсий усуллар, моликийлик мазҳаби асосчиси Молик ибн Анаснинг (93 – 179/713 – 795 йй.) “Ал-Муватто” асарида баён этилган истислоҳ, ислоҳот ва рай усуллари (ақлий билиш) таълимотлари [19-20], шофеъийлик мазҳаби асосчиси, Имом Шофеъийнинг (190 – 204/767 – 820 йй.) “Китобу-л-умм” асарида баён этилган “*ижмоъи уммат*”, “*иттифоқ*”, “*истислоҳ*” усуллари [21], ҳанбалийлик мазҳаби асосчиси имом Аҳмад ибн Ҳанбалнинг (168-233/780-855 йй.) “Ал-Муснад” [22] асарида баён этилган “*истиҳком*” усуллари кенг фойдаланган. Шунингдек, асарда ҳанафий мазҳаби асосчиларидан Имом Абу Юсуф, Имом Муҳаммад Шайбонийларнинг ҳуқуқий қарашларига такрор ва такрор мурожаат қилинган. Уларга асосланган Мовардий томонидан кашф этилган “*истислоҳ*”, “*истишорот*”, “*истиҳборот*”, “*истинбот*” каби сиёсий-ҳуқуқий қоидалар ва усулларга кенг ўрин ажратилган.

Демак, Абулҳасан Мовардий асарига манба сифатида хизмат қилган битикларни қуйидагича туркумлаш мумкин: а) нақлий, яъни Қуръон, Ҳадис ва диний ривоятлар; б) ақлий, яъни ҳаётий қонун-қоидалар ва урф-одат, анъанавий тамойиллар; в) ижтимоий муносабатларни тартибга келтиришда “аҳл ал-сунна...” уламолари томонидан ишлаб чиқилган ҳуқуқий қонун-қоидалар, ҳаётий ва табиий мантикий тушунчалари, ижтимоий-сиёсий ҳуқуқлар, шариат

аҳкомларига асосланган тажрибалар, сиёсий муносабатларда амалиётга татбиқ қилинган мантиққа асосланган ижтиҳод усуллари ва воситалари (“*ижмоъ*” (якдиллик, ҳамкорлик), “*иттифоқ*” (тизимли таҳлил қилиш, уламолар якдиллиги), “*қиёс*” (таққослаш), “*рай*” (ақлий билиш) “*истихсон*” (эзгуликка хизмат қилиш/афзалини танлаш), “*истинбот*” (шариъат аҳкомларига кўра, Қуръони карим ва ҳадиси шарифдан янги ҳукми ишлаб чиқиш), “*истифто*” (фатво бериш) “*истеҳком*” (қатъий қарор қабул қилиш), “*истислоҳ*” (яраштириш, келишув), “*истишорот*” (маслаҳатлар), “*истихборот*” (хабарлардан энг мақбулроғини танлаш) каби назарий-амалий манбалар.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Абулхасан Мовардий ўз асари “ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя”ни ёзишда Қуръондаги нақлий усулларни ва ҳадис илмига оид терминлар, амалий тавсиялар, шариат аҳкомлари, “*аҳл ал-сунна ва-л-жамоъа*” мужтаҳидлари томонидан ишлаб чиқилган усулларни тизимли таҳлил қилган. Унинг ижтиҳод усулларига асосланган давлат бошқарувига доир концепцияси ўзининг кенг қамровлилиги билан ажралиб туради. Муаллиф ўз асарига араб тилидаги манбавий асос қилиб олган юқоридаги услублар ўз даври давлатчилигини такомиллаштириш, ислоҳ этиш ва бошқариш, анъаналари ва тажрибаларида синалиб, ўзининг ҳаётий кучини исботлаган. Мохир стратег сифатида ўтмиш, кечмиш ва келажак чорраҳасида туриб кейинги тараққиёт мезонларини ишлаб чиққан. Бу билан қуръоншунослик ривожига илмий мероси билан муносиб ҳисса қўшган.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

- [1] Петрушевский. И. П. Мусулманьское государственное право. – Москва: Наука, 1970 г. – С. 149.
- [2] Ўша асар. истихборот. – Б. 102; истишора, – ББ. 102, 103, 106; рай, – ББ. 140, 414, 450; қиёс, – ББ. 139, 140, 148; ижмоъ, – Б. 139, 140; ижтиҳод, – ББ. 31, 139, 141, 142, 223, 355, 414, 450, 478.

[3] Хотамий С. М. Ислом.... – Б. 192.

[4] ЎзР ФАШИ қўлёзмаси, №7228/І. – 107^a варақ. *الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية*. Kitab al-ahkam al-sultaniya Enger R. Constitutiones politicae, – Bonn, 1853; Kremer A. V. Culturgeschichte, I, 396; Hartmann M. Unpolitische Briefe aus der Turkeiy. s. 242; Kaizer S. Publiken administratief regutvanden Islam meteenin leidin goverdeto epasselijkheid vandarregtin Nederkandsch. – .Indie (a-Cravenhage, 1862). L. Ostrorog, Les constitutiones politiques, tral et cjmmente`es d`apres Lts sources orientaes (Paris, 1900–1906). Fagnan F. Les status gnuverntmentaux ou re`gles de droit public (Alger, 1915. krs. Amedroz H. F. The Mazalim jurisdiction (JRAS, 1911, – S. 635–674).

[4a] Киробоев. Н. С. Социальная философия мусульнского Востока. – Москва: Наука, 1987 г. – С. 15.

[5] Мовардий. Адаб ад-дунё ва ад-дин/Ношир Мустофо ас-Саққо. – Қоҳира, Муқаддима. Дор ал-фикр. – Б. 35.

[6] Мовардий. Ал-Аҳком ас-султониййа. ЎзР ФАШИ қўлёзмаси, № 7228/І. – 107^a варақ. *الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية*.

[7] Қуръони карим маънолари таржимаси ва тафсири муаллифи Шайх Абдулазиз Мансур. – Тошкент: Тошкент ислом университети. 2006.

[8] 1. 2. Бақара. маданий. 30-126-127-203-286.; 2. 3. Оли Имрон. маданий. 96-97-104-145-159-161-167-169-200.; 3. 4. Нисо. маданий. 34-59-64-83-85-141-33-118.; 4. 6. Анъом. маккий. 92-93-165.; 5. 8. Анфол. маданий. 1-16-39-41-43-46-60-65-66-67-70.; 6. 9. Тавба. маданий. 2-28-29-41-60-103.; 7. 10. Юнус. маккий. 77.; 8. 11. Ҳуд.маккий. 87.; 9. 12. Юсуф.маккий. 55.; 10. 14. Иброҳим. маккий. 36.; 11. 16. Наҳл. маккий. 119-125.; 12. 20. Тоҳа. маккий. 29.; 13. 21. Анбиё. маккий. 22-107.; 14. 22. Ҳаж. маданий. 25.; 15. 23. Мўминлар. маккий. 72.; 16. 28. Қасос. маккий. 83.; 17. 38. Сод. маккий. 26.; 18. 47. Муҳаммад. маданий. 4.; 19. 48. Фатҳ. маданий. 24.; 20. 49. Ҳужурот. маданий. 9-3.; 21. 56. Воқеъа. маккий. 5.; 22. 59.

Ҳашр. маданий. 5-7.; 23. 60. Мумтаҳана. маданий. 1.; 24. 61. Соф. маданий. 9.; 25. 71. Нуҳ. маккий. 16.; 26. 75. Қиёмат. Маккий. 11.

[9] Қуръони карим Маккий суралардан: 1. 6. Анъом. 92-93-165; 2. 10. Юнус. 77; 3. 11. Худ. 87; 4. 12. Юсуф. 55; 5. 14. Иброҳим. 36; 6. 16. Наҳл. 119-125; 7. 20. Тоҳа. 29; 8. 21. Анбиё. 22-107; 9. 23. Муминлар. 72; 10. 28. Қасос. 83; 11. 38. Сод. 26; 12. 56. Воқеъа. 5.; 13. 71. Нуҳ. 16.; 14. 75. Қиёмат. 11.

[10] Қуръони карим Маданий суралардан: 1. 2. Бақара. 30-126-127-203-286; 2. 3. Оли Имрон. 96-97-104-145-159-161-167-169-200; 3. 4. Нисо. 34-59-64-83-85-141-33-118; 4. 8. Анфол. 1-16-39-41-43-46-60-65-66-67-70; 5. 9. Тавба. 2-28-29-41-60-103; 6. 22. Ҳаж. 25; 7. 47. Муҳаммад. 4; 8. 48. Фатҳ. 24; 9. 49. Хужурот. 9-3; 10. 59. Ҳашр. 5-7; 11. 60. Мумтаҳана. 1; 12. 61. Соф. 9.

[11] Мовардий, Қуръони Карим сура ва оятларини мазкур асарда боблар бўйича қуйидагича тақсимланган: I Боб, 4:59, 38:26, 3:39; II Боб, 20:29-30, 75:11, 20:29-32, 21:22; III Боб.йўқ; IV Боб. 8:60, 9:41, 49:13, 2:193, 8:46, 16:125, 8:60, 8:43, 3:145, 3:159, 8:65, 8:66, 9:33, 71:26, 10:88, 5:118, 14:36, 8:70, 8:67, 8:68, 3:161, 60:1, 4:59, 4:83, 3:159, 3:200, 47:4, 9:2, 59:5, 3:169; V Боб, 49:9, 5:33, 5:34; VI Боб, 4:34, 4:141, 38:26, 28:83, 12:55; VII Боб.йўқ; VIII Боб. йўқ; IX Боб. йўқ; X Боб; 4:64, 2:203; XI Боб, 9:60; XII Боб, 59:7, 6:93, 8:1, 8:41, 3:167; XIII Боб, 9:29, 23:72, 112:1-2, 11:87; XIV Боб, 48:24, 3:96, 56:5, 6:92, 2:30, 3:96, 3:7, 2:127, 2:126, 9:28; XV Боб.йўқ; XVI Боб. йўқ; XVII Боб. йўқ; XVIII Боб. йўқ; XIX Боб, 21:107, 2:286, 16:49, 4:85; XX Боб, 3:104. Демак, Мовардий ўз асарининг барча бобларида Қуръони карим оятларини истифода этавермаган. Шундан келиб чиқиб, уларни оятлар истифода этилган боблар ва оятлар истифода этилмаган бобларга ажратишимиз мумкин, жумладан: оятлар истифода этилган қуйидаги I/3, II/6, IV/30, V/3, VI/5, X/2, XI/1, XII/5, XIII/5, XIV/10, XIX/4, XX/1 боблар 13 та бўлиб, оятларни истифода этиш эса 1 та, 2 та, 3 та, 4 та, 5 та, 6 та, 10 та, 30 тагача бўлган оятларни камраб олган бобларни ташкил этади. Қуйидаги 7 та бобда оятлардан истифода этилмаган: III, VII, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII.

[11] الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية. – ص. 3. زبدة المسائل و العقائد. محمود القاشغري. [11] 50. – ص. 1904. Саидов А., Жўзжоний А. Шарқ ва инсон ҳуқуқлари/Ислом давлатчилиги таълимотида инсон ҳуқуқлари. – Тошкент, 1998, – Б. 35-36. الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية. – ص. 3.

[12] Мовардий. Аҳком. ЎЗР ФАШИ қўлғезмаси, № 7228/І.

[13] Мовардий. Аҳком. ЎЗР ФАШИ қўлғезмаси, № 7228/І; Ebu'l Hasan Aliibn Muhammal bin Habib el-Ma`verdi el-Ahkam u's-Sultaniyye/Islam'da Devlet ve Hilafet Hukuku/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. – В. 504. (Бундан сўнг: El-Ma`verdi el-Ahkam. Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. – В.) Абу Бакр (хз.) – ББ. 32, 33, 39, 52, 106, 119, 124, 127, 219, 247, 305, 321, 322, 347, 375-377, 383, 418.

[14] El-Ma`verdi el-Ahkam/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. – В.504.Умар (хз). – ББ. 33, 39, 43, 46, 96, 105, 106, 108, 124, 126, 131, 142, 147, 163, 181, 182, 217, 246, 247, 253, 275, 280, 281, 289, 305, 306, 315, 318-320, 322-327, 329, 336, 342, 351, 358, 361, 362, 374, 375, 377-379, 383-384, 428, 446, 462, 464–467.

[15] El-Ma`verdi el-Ahkam/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. Усмон (хз). – ББ. 44–46, 131, 246, 252, 305, 306, 310, 322, 347, 361, 362, 375, 378. бб.

[16] El-Ma`verdi el-Ahkam/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. Али (хз.). – ББ. 33, 39, 44, 45, 47, 94-96, 109, 122, 127,-129, 131, 133, 141, 158, 205, 245, 253, 318, 325, 375, 377, 378, 428, 446, 463. бб..

[17] El-Ma`verdi el-Ahkam/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. Умавийлар. – ВВ. 48, 159, 163, 292, 293, 305; Аббосийлар, – ВВ. 48, 64, 159, 163, 188, 191, 292, 305, 328. бб.

[18] El-Ma`verdi el-Ahkam/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. Абу Ҳанифа. – ВВ. 90, 467, 479; Ҳанафийлар. – ВВ. 84, 142, 406. бб. ва ҳоказо.

[19] El-Ma`verdi el-Ahkam/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. Молик ибн. Анас. – ВВ. 133–135, 443, 476. 443. ва ҳоказо.

[20] El-Ma`verdi el-Ahkamu's-Sultaniyye/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. – В. 504.

[21] El-Ma`verdi el-Ahkam/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. Имом Шофеъий. – ВВ. 105, 116, 454, 455. ва ҳоказо.

[22] El-Ma`verdi el-Ahkam/Ali Şafaq. – Istanbul, 1994. Аҳмад бин Ҳанбал. – ВВ. 293, 425. Муснад: – В. В. 1-253., 538–305. ва ҳоказо.

Dzhuraev ZM (2017) ANALYSIS OF MAVARDI’S WORK «АНКОМ» - AS DOCTRINES OF GOVERNING A STATE FROM THE POLITICAL, SOCIAL AND LEGAL POINT OF VIEW. ISJ Theoretical & Applied Science, 02 (46): 194-201. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-02-46-33> Doi:

<https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.02.46.33> Dzhuraev Z.M. Ziyavuddin Mukhitdinovich Dzhuraev Senior teacher, scientific researcher Department of History National University of Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan. International Academy of Theoretical & Applied Sciences Technology and Science. February 28, 2017. – Philadelphia, USA. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) N 02 (46) 2017. <http://dx.doi.org/10.15863/TAS> SOI: 1.1/TAS. DOI: 10.15863/TAS. Year: 2017 Issue: 02 Volume: 46 Published: 28.02.2017 <http://t-science.org/> E-mail: T-Science@mail.ru Editorial office: <http://T-Science.org> phone:+777727-60681 Impact Factor ICV = 6,630, Impact Factor ISI = 0.829. based on International Citation Report (ICR). – P.194– 201. SECTION 17. World history. History of science and technology. Impact Factor: ISRA (India) = 1.344 ISI (Dubai, UAE) = 0.829 GIF (Australia) = 0.564 JIF = 1.500 SIS (USA) = 0.912 ПИИЦ (Russia) = 0.234 ESJI (KZ) = 1.042 SJIF (Morocco) = 2.031 ICV (Poland) = 6.630 PIF (India) = 1.940 IBI (India) = 4.260

Juraev, Ziyovuddn Muhitdinovich. (2019). The intention – a choice or the doctrine of election in Mavardi product «A lahkomi-as-sultoniya va-l-valoyot ad-diniya». ISJ Theoretical & Applied Science, 07 (75), 446-453. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-75-72> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.07.75.72> Classifiers: Geography. History. Oceanology. Meteorology. National University of Uzbekistan, Senior lecturer, Tashkent, Republic of Uzbekistan. The intention – a choice or the doctrine of election in Mavardi product “Al-ahkom as-sultoniya va-l-valoyot ad-diniya”. // **International**

Scientific Journal. Theoretical & Applied Science. International Academy of Theoretical & Applied Sciences Technology and Science. – USA – Philadelphia, N 07 (75) 2019. – P. 446 – 453. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2019 Issue: 07 Volume: 75 <http://t-science.org/> <http://dx.doi.org/10.15863/TAS> SOI: 1.1/TAS. DOI: 10.15863/TAS. E-mail: T-Science@mail.ru Editorial office: <http://T-Science.org> phone:+777727-60681 **Impact Factor ICV = 6,630**, Impact Factor ISI = 0.829. (8.716) based on International Citation Report (ICR). QR – Issue QR – Article Impact Factor: ISRA (India) = 3.117 ISI (Dubai, UAE) = 0.829 GIF (Australia) = 0.564 JIF = 1.500 SIS (USA) = 0.912 ПИИЦ (Russia) = 0.156 ESJI (KZ) = 8.716 SJIF (Morocco) = 5.667 ICV (Poland) = 6.630 PIF (India) = 1.940 IBI (India) = 4.260 OAJI (USA) = 0.350 Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-75-72> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.07.75.72> C

SCOPUS N1. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 3, 2020. Review Article. AL-AHKOM AS-SULTONIYYA VA-L-VALOYOT AD-DINIYYA IN SOURCE CLASSIFICATION OF WORLD MANUSCRIPTS STUDY OF ABULHASAN MAVARDI PRODUCT. – 438-450 bb. International Islamic Academy of Uzbekistan, doctor of philosophy PhD in Histori and Source Studies of Islam, Senior teacher of the department “The Islamic Studies and studies of Islamic Civilization juraev741@mail.ru11, A.Kadiri. Tashkent, 100011, Uzbekistan. Acting associate professor of the Department "Source studies and archival studies" of the Faculty of history of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek. Received: 21.11.2019 Revised: 19.12.2019 Accepted: 17.01.2020. © 2019 by Advance Scientific Research. This is an open-access article under the CC BY license. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>.

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>.

SCOPUS N2. Masalieva Oltinoy Masalieвна Doctor of philosophy, associate professor, Uzbekistan state world languages university Department of history of Uzbekistan. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich Doctor of philosophy, associate professor, National university of Uzbekistan after named Mirzo Ulugbek Address:

Uzbekistan, Tashkent, Yunusabad 11/52/25 Email: masaliyevaoltinoy@gmail.com.
The Illumination of Bukhara Khans' Building Enterprise in the Some Historical Sources. TEST Engineering & Management. March - April 2020 ISSN: 0193-4120 Page No. 1803 – 1811. Article Info Volume 83 Page Number: 1803 - 1811 Publication Issue: March - April 2020. Article History Article Received: 24 July 2019 Revised: 12 September 2019 Accepted: 15 February 2020 Publication: 16 March 2020. Published by: The Mattingley Publishing Co., Inc.

[83] Ziyovuddin Muhitdinovich Juraev Associate Professor Of "Source Studies And Archival Studies", Faculty Of History, National University Of Uzbekistan Named After Mirzo Ulugbek. Doctor Of Philosophy (Phd) In History., Uzbekistan **Oltinoy Masalievna Masalieva** Associate Professor of History of Uzbekistan Uzbek State University of World Languages, Uzbekistan. **Eleven Ahmad Pilgrimage And Seal And Flag Of Victory**. The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: December 11, 2020 | Pages: 43-50 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue12-09>. IMPACT FACTOR 2020: 5.525 OCLC – 1121105668 editor@usajournalshub.com www.usajournalshub.com/index.php/tajsseiSJIF 2020: 5.525 ISSN: 2689-100X Crossref The USA Journals Volume 02 Issue 12-2020 43. Journal Website: <http://usajournalshub.com/index.php/tajssei>. Copyright: Original content from this work may be used under the terms of the creative commons attributes 4.0 licence.

(575.146) : 930.2 (100) (043.3)

SCOPUS N3.. Ziyovuddin Juraev¹, Doctor of Philosophy PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Tashkent, Uzbekistan. Email: juraev741@mail.ru Oltinoy Masalieva², Doctor of Philosophy PhD, Uzbekistan State World Languages University Tashkent, Uzbekistan. One of the Vital Educational and Scientific Heritage and the Development of Qur'anic Studies, 130. Ziyovuddin Juraev, Oltinoy Masalieva. (2022). One of the Vital Educational and Scientific Heritage

and the Development of Qur’anic Studies. *International Journal of Early Childhood Special Education* (INT-JECSE), 14(1):130-136. DOI:10.9756/INT-JECSE/V14I1.221017 **Received: 26.08.2021 Accepted: 18.11.2021**

<https://www.int-jecse.net/abstract.php?id=408>; International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 14(1) 2022, 130-136 DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.221017;

Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Академик Абдулаҳад Раҳимжонович Муҳаммаджонов илмий мероси. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси. 2020.30.10. – Б.10-18. <https://doi.org/10.37547/ucph-01> /3. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// @ziyobekjurayev www.youtube.com/results?search_query=+А.Р.Муҳаммаджонов+замондошари+хотирасида

Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Муҳтарам устози киромим академик Абдулаҳад Раҳимжонович муҳаммаджонов жойлари жаннатда бўлсун...! «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси. 2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01>/4. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.19-27.

Масалиева Олтиной Масалиевна. Академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг Бухоро хонлиги манбашунослигига қўшган ҳиссаси. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим

вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси.2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01> /5. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.28-34.

Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Ёзув – бу инсонни ҳайратда қолдирган Аллоҳнинг буюк мўъжизасидир. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси.2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01>/23. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar/Crossref doi// – Б. 103-122.

Масалиева Олтиной Масалиевна. Тазкиралар тарихий муҳим манба сифатида. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси». <https://doi.org/10.37547/ucph-01>/24. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.123-130.

[108] Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович., Иззат Соатбоевич Раҳимбоев. Мустақил Ўзбекистоннинг ЮНЕСКО ташкилоти билан боғлиқ айрим маълумотлари. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси.2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01>/42. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.211-218.

Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Қутб-ул-ақтоб шоҳи Занги бобонинг насабномаси №1-шажараси. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий

конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси. 2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01/54>. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar/ Crossref doi// – Б.277-294.

Масалиева Олтиной Масалиевна. Қирғиз халқи тўғрисида баъзи манба ва адабиётларда ёритилиши. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси». ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик » кафедраси.2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01/53>. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.269-276.

Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Ўн бир Аҳмад зиёратгоҳи ва муҳри ҳамда ғалаба байроғи. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик » кафедраси.2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01/65>. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.344-357.

Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович Абулҳасан Мовардийнинг илмий мероси: “Одоб ал-қози” асари ва манбашунослиги ҳамда қуръоншунослиги. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик » кафедраси.2020.30.10/ <https://doi.org/10.37547/ucph-01/77>. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.406-421